

PARNIKLARDA ENEGIYASIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603938>

Izomov Shahzod Niyoz og'li

Ilmiy rahbar: T.D.Jo'rayev

Samarali isitish bilan, issiqxona juda sovuqda ham o'z vazifalarini bajarishga qodir.

Biroq, u ko'tariladi qishki ishlarning narxi haqida savol, chunki energetikaning hozirgi narxi juda zaif ko'rinadi.

Shu bilan birga, umuman bepul resursdan to'liq foydalanish yo'llari mavjud -quyosh energiyasi.

Mundarija:

- Termal batareya imkoniyatlari
- Suv issiqlik akkumulyatorlari
- Erning issiqlik to'planishi
- Toshli batareyalar issiqda
- Quyosh issiqxonasining havo kollektori
- Issiqxona uchun batareyaning issiqligi buni o'zingiz bajaring

Issiqlikning to'planishi nima?

Issiqxona ishi quyosh energiyasidan boshpana olish va u yerda to'planishiga asoslanadi qoplovchi materiallarning xususiyatlari. Biroq, qishda ham, bu energiya miqdori o'simliklarning ehtiyojlarini ancha oshiradi. Ortiqcha shunchaki makonda aks ettiriladi va undan hech qanday foyda keltirmaydi.

Agar murojaat qilsangiz issiqxonada quyosh issiqligining to'planishikeyinchalik hosil bo'ladigan zaxiralar ularda isitish uchun muvaffaqiyatli ishlatilishi mumkin. Bu imtiyozlar aniq: issiqxonada issiqlik sun'iy isitish uchun qimmat energiyani iste'mol qilmasdan kerakli darajada saqlanadi.

Termal batareya imkoniyatlari

Issiqxonalar uchun issiqlik akkumulyatorlari - quyosh issiqligining to'planishi uchun qurilma. Ularni ishlab chiqarilgan materiallarga ko'ra ajratiladi. **asosiy element - issiqlik akkumulyatori.**

Suv issiqlik akkumulyatorlari

Ularda issiqlik to'planishi issiqxonada joylashgan suv idoralarida paydo bo'ladi. Imkoniyatlar ochiq turdagi (hovuzlar) va yopiq (bochkalar) bo'lishi

mumkin. Ikkinchidan, bir nechta ixcham suv idoralari katta hajmga qaraganda ancha yuqori samaradorligini namoyish qilishini tushunish kerak.

Bu quyosh energiyasining katta suv ustunidan o'tishi va batareyani faqat yuqoridan va devorlar yaqinida qizib ketishiga olib kelmaydi. Qolgan suv uzoq vaqt davomida sovuq bo'lib qoladi.

Ko'p sonli kichik yopiq suv issiqlik akkumulyatorlarini o'rnatish orqali issiqlik samaradorligini oshirish mumkin. Ular issiqxonaning butun maydoniga teng ravishda joylashtirilishi kerak. Bu ularga tezroq isinish imkonini beradi, va kelajakda - ko'proq issiqlikni teng berish.

Ochiq suv akkumulyatorlari bir muhim xususiyatga ega.: ularning samaradorligi havuzning ustidagi havo hajmiga bog'liq. Quyosh tomonidan isitiladigan suv muqarrar ravishda bug'lanadi va zarur issiqlikni tortib oladi. Bug'lanish jarayoni davomiy davom etadi, quruq havo ko'proq bo'ladi. Shuning uchun mantiqiydir **folga bilan hovuzni qoplash, shu bilan energiya iste'molidan xalos bo'lish** suvning bug'lanishi haqida.

Agar siz o'zingiz tayyorlangan buyumdan voz kechsangiz va tayyor echim sotib olsangiz, unda 300 litr hajmdagi suv bilan sovutilgan issiqlik akkumulyatori va ichki issiqlik almashtirgich bilan 20 ming rubl kerak bo'ladi. 2000 litr uchun model 55 ming rubldan yoki undan ko'p turadi.

Erning issiqlik to'planishi

Har qanday issiqxonadagi tuproq ham o'z-o'zidan issiqlikni to'plashi mumkin, shunda quyosh botishi bilan u isitish uchun ishlatilishi mumkin.

Kunduzi tuproq quyosh nurlari bilan isinib, energiyasini so'radi. Kechalari, quyidagilar sodir bo'ladi.:

- Issiq tuproqda yotqizilgan gorizontalar quvurlar asta-sekin qizib ketadi;
- issiq havo yuqori vertikal quvurga qarab harakat qila boshlaydi, bu erda bosmoq ko'proq bo'ladi. Ushbu trubadan chiqadigan havo, faqat issiqxonani isitadi;
- er ostidagi pastki vertikal quvur orqali sovutish uchun vaqtga ega bo'lgan havo kiradi va sikl takrorlan